

Análisis de la transferencia de calor unidimensional-transitorio en paredes compuestas con diferentes factores de peso

C.A de Dios^{1*}, E.V. Macías Melo¹, K. M. Aguilar Castro¹, I. Y. Pérez-Olan¹, R.N Azcanio¹
División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Carretera Cunduacán - Jalpa de Méndez Km 1, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco
*cesar.dedios@outlook.com

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Se presenta el estudio de la transferencia de calor unidimensional transitorio de una pared compuesta. Esta pared consta de la unión de tres materiales en cuatro capas: revoco (capa exterior), placa de concreto, placa de aislante, y revoco (capa interior). La solución del modelo matemático de la ecuación gobernante se obtuvo mediante el método de volumen finito (MVF) empleando esquemas mixtos con diferentes factores de peso, donde se analizaron los tiempos computacionales, las temperaturas en las superficies, la carga térmica, el tiempo de retraso, y el factor de amortiguamiento. Para la solución, se desarrolló un código computacional. El tiempo de simulación fue de 48 h, y se encontró, que la temperatura promedio en la superficie interior de la pared fue 26.158°C, el factor de amortiguamiento se mantuvo en promedio con 0.0465, así como, el tiempo computacional disminuyó en 30% al emplear un paso del tiempo mayor.

Palabras clave: Transferencia de calor, MVF, Carga Térmica

Abstract

The study of transient one-dimensional heat transfer of a composite wall is presented. This wall consists of the union of three materials in four layers: concrete plaster (outer layer), concrete plate, insulation plate, and concrete plaster (inner layer). The heat transfer is analyzed using mixed schemes with different weighting factors, where computational times are analyzed (simulation of two days). The comparison parameters are the temperatures on the surfaces, the thermal load, the delay time, and the damping factor. For the solution, a computational code with two analytical solution methods was developed. The first numerical method used was implicit discretization, and the second was the Crank - Nicolson discretization method, varying the damping factor between the first and second methods. As a result of a simulation time of 48 hours for each solution method. In the same way, the behavior of the temperature in the composite wall was obtained depending on the time, the thermal load generated, the damping factor, and the delay time.

Key words: Heat Transfer, MFV, Thermal Load

Introducción

El clima en el planeta ha sido alterado como resultado del crecimiento de la población humana y desarrollo urbano de las ciudades a escala mundial. El desarrollo urbano de las ciudades ha ocasionado islas térmicas, lo que conduce a un aumento en el consumo de energía provocando la elevación de emisiones de gases de invernadero [1]. Por lo cual, esto causa la aceleración del deterioro ambiental y degradan el nivel de vida en los asentamientos urbanos, pone en riesgo la salud humana, el confort térmico e incrementa la temperatura. El confort térmico es una condición importante para que los ocupantes de un recinto puedan desarrollar sus actividades cotidianas. Un sistema de acondicionamiento térmico sirve para abastecer o extraer calor dentro de una vivienda habitacional o sitio delimitado. El gasto porcentual de los equipamientos de calefacción en un inmueble alcanza hasta el 44%, al mismo tiempo que, un sistema de acondicionamiento de aire puede llegar a ser hasta de un 45% conforme a la Encuesta Nacional de Consumos de Energéticos en VIVIENDA, México [2]. En México, los sistemas acondicionamiento de aire y equipos de acondicionamiento térmico en promedio trabajan constantemente entre 2 y 5 horas, debido a que las viviendas no están diseñadas adecuadamente para el clima ni su entorno[3]. Por lo que, para la obtención de un espacio con condiciones de confort térmico intervienen a la vez parámetros y factores diversos, como son los tipos de ámbito de actividades que se realizan, los diversos equipos electrónicos y de iluminación que se utilizan, la cantidad de ocupantes, el tamaño de la edificación, así como, los diferentes tipos de materiales utilizados en la construcción.

Se ha reportado que, el empleo adecuado de los materiales de construcción ayuda a mejorar la eficacia energética en un 20% y disminuir el costo del consumo de energía hasta un 40%. Los investigadores han presentado soluciones a múltiples sistemas de paredes compuestas para edificaciones, tomando en cuenta diversos materiales de construcción y sus propiedades térmicas, lo que permite el diseño adecuado de edificaciones [4], [5]. Li et al., [5] mencionan que en el diseño térmico del edificio se utilizan ampliamente parámetros como: la conductividad térmica, el coeficiente de almacenamiento térmico, la capacidad calorífica específica, la densidad y otros parámetros físicos térmicos de la envolvente de las edificaciones. En el área de la ingeniería civil existen diversos tipos de materiales de construcción y agregados que se pueden incorporar dependiendo de las técnicas de construcción, el tipo de edificación y la ubicación en el cual se va a edificar. Por lo cual, un estudio de la transferencia de calor con distintos materiales empleados en paredes compuestas, darán como resultado parámetros que contribuyan a la selección y diseño térmico de las edificaciones.

La transferencia de calor está presente en todos los objetos y se produce siempre que exista un gradiente térmico o cuando dos o más sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. Para el estudio de la propagación de calor diferencial se pueden aplicar diferentes metodologías de solución como son los métodos analíticos, experimentales o numéricos. El método analítico permite obtener una solución en la cual se conoce la distribución de temperatura al interior del dominio físico en cualquier tiempo bajo diferentes tipos de condiciones de frontera. Los métodos numéricos normalmente se emplean para obtener la solución del modelo matemático cuando: el sistema físico tiene una geometría compleja, las condiciones de frontera dependen del tiempo y las propiedades del sistema son función de la temperatura. Algunos de los métodos numéricos son: Método de Elemento Finito (MEF), Método de Volumen Finito (MVF), Método de Diferencias Finitas (MDF) y Método de Elementos Discretos (MED)[6]. La solución usando un método numérico permitirá obtener una solución que caracterice el comportamiento de la pared de estudio.

Por lo que, en este trabajo se plantea analizar la transferencia de calor unidimensional transitoria, bajo condiciones de frontera de tercera clase, en una pared compuesta que se implementa en las construcciones actuales (cimbramex). Para ello, se utilizó el MVF como método de solución utilizando el software Matlab® para el desarrollo del código computacional. Lo anterior, con el fin de encontrar soluciones «aproximadas» para el modelo matemático de transferencia de calor diferencial, comparando los tiempos computacionales, las temperaturas en las superficies, la carga térmica, el tiempo de retraso, y el factor de amortiguamiento.

Metodología de solución

Pared Compuesta

En la **Figura 1**, se muestra una pared compuesta que consta de un arreglo de revoco, cimbramex, aislante térmico Foamular® y revoco. La transferencia de calor en la pared está sujeta a condiciones de fronteras de tercera clase en el lado Oeste (W) y Este (E). Las condiciones de frontera de tercera clase (Robin) son condiciones que consideran el efecto combinado de la convección y radiación. La conductancia superficial exterior (o lado Este), h_e , se considera de $13 \text{ W/m}^2\text{°C}$ [7]. Para este estudio, el comportamiento de la temperatura exterior ($T_{\infty e}$) es sinusoidal dependiente del tiempo. Las propiedades térmicas del muro son descritas en la **Tabla 1**.

a) Arreglo de cimbramex (Cimbramex, 2022)

b) Esquema físico de la pared compuesta

Figura 1. Modelo físico, a) imagen de una pared de cimbramex, y b) condiciones de frontera de la pared compuesta.

Tabla 1. Propiedades térmicas de muro.

Material	Espesor L (m)	Conductividad Térmica, λ (W/m°C)	Calor específico c (J/Kg°C)	Densidad ρ (kg/m³)
Revoco	0.01	1.01	780	1460
Cimbramex	0.07	1.1	1350	2400
Foamular®	0.025	0.028	750	40.47

Fuente: [8], [9]

La ecuación que gobierna la transferencia de calor en el sistema se representa con la Ecuación (1).

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) \quad 0 < x < L, \quad t > 0 \quad (1)$$

Donde, T es la temperatura (°C), λ es la conductividad térmica (W/m°C) y L es el espesor (m).

Método de solución

La solución del caso de estudio de la pared compuesta de la **Figura 1**, se obtuvo aplicando el MVF con esquemas de solución mixtos para diferentes factores de peso. El MVF es un método numérico que conlleva en una proximidad de las derivadas parciales mediante expresiones algebraicas. Este método resulta útil cuando se aplica en materiales compuestos por placa de caras paralelas. Para ello, se discretizó el dominio físico en volúmenes de control donde su centro se llama *nodo*, y se encuentra una solución para cada nodo considerando los efectos de las condiciones de frontera, como se muestra en la **Figura 2**.

Figura 2. Representación del volumen de control, P, sobre una malla.

La ecuación gobernante (Ecuación 1) es discretizada de acuerdo al MVF y se obtienen las Ecuaciones (2) – (5).

$$\rho c \int_w^e \int_t^{t+\Delta t} \frac{\partial T}{\partial t} dt dx = \int_t^{t+\Delta t} \int_w^e \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) dx dt \quad (2)$$

$$\int_t^{t+\Delta t} T_P dt = [f T_P^1 + (1-f) T_P^0] \Delta t \quad (3)$$

$$\rho c \frac{\Delta x}{\Delta t} (T_P^1 - T_P^0) = f \left[\frac{\lambda_e (T_E^1 - T_P^1)}{(\delta x)_e} - \frac{\lambda_w (T_P^1 - T_W^1)}{(\delta x)_w} \right] + (1-f) \left[\frac{\lambda_e (T_E^0 - T_P^0)}{(\delta x)_e} - \frac{\lambda_w (T_P^0 - T_W^0)}{(\delta x)_w} \right] \quad (4)$$

Donde f es el factor de peso entre $0.25 < 1$

$$a_P T_P = a_E [f T_E + (1-f) T_E^0] + a_W [f T_W + (1-f) T_W^0] + [a_P^0 - (1-f) a_E - (1-f) a_W] T_P^0 \quad (5)$$

$$a_E = \frac{\lambda_e}{(\delta x)_e} \quad a_W = \frac{\lambda_w}{(\delta x)_w} \quad a_P^0 = \frac{\rho c \Delta x}{\Delta t} \quad a_P = f a_E + f a_W + a_P^0$$

Donde, a_E es el coeficiente de los nodos al Este, a_W es el coeficiente de los nodos al Oeste, a_P^0 es el coeficiente del nodo central. De igual manera se discretizaron las condiciones de frontera, como se muestra de forma resumida en la **Tabla 2**.

Tabla 2. Discretización de condiciones de frontera este y oeste.

Condiciones de Frontera	
Oeste (W)	Este (E)
$-\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = h_w (T_{\infty w} - T)$ (6)	$\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = h_e (T_{\infty e} - T)$ (10)
$-\lambda \frac{T_{i+1}^{k+1} - T_i^{k+1}}{\delta x_e} = h_w (T_{\infty w} - T_i^{k+1})$ (7)	$\lambda \frac{T_i^{k+1} - T_{i-1}^{k+1}}{\delta x_w} = h_e (T_{\infty e} - T_i^{k+1})$ (11)
$T_i^{k+1} - T_{i+1}^{k+1} = h_w \delta x_e / \lambda (T_{\infty w} - T_i^{k+1})$ (8)	$T_i^{k+1} - T_{i-1}^{k+1} = h_e \delta x_w / \lambda (T_{\infty e} - T_i^{k+1})$ (12)
$\underbrace{(1 + h_w \delta x_e / \lambda)}_{a_P} T_i^{k+1} = 1 \underbrace{T_{i-1}^{k+1}}_{a_W} + \underbrace{h_w \delta x_e T_{\infty w} / \lambda}_B$ (9)	$\underbrace{(1 + h_e \delta x_w / \lambda)}_{a_P} T_i^{k+1} = 1 \underbrace{T_{i-1}^{k+1}}_{a_E} + \underbrace{h_e \delta x_w T_{\infty e} / \lambda}_B$ (13)

Ordenando los coeficientes agrupados para el sistema de ecuaciones que representan el interior y las fronteras, ecuaciones (5) – (13), se forma una matriz tridiagonal que se resuelve mediante el algoritmo TDMA (*Tridiagonal Matrix Algorithm*). En la **Figura 3** se presenta la metodología para el desarrollo del código computacional, para la solución del caso de estudio. La solución inicia con la definición de la geometría, luego se proporcionan las propiedades termofísicas del material y el periodo de análisis. Posteriormente, se discretizan las ecuaciones gobernantes y se resuelve el sistema de ecuaciones derivado, para obtener el comportamiento de la temperatura a través de la pared. Lo anterior, permitirá también estimar las cargas térmicas (Ecuación 13).

$$Q = \Sigma q \Delta t \quad (13)$$

Donde: Q es la energía total que pasa en un intervalo de tiempo (kWh), q es el flujo de calor (kW) y Δt es el incremento de tiempo en la ecuación en (h).

Figura 3. Algoritmo de solución.

Resultados y discusión

Para la simulación del comportamiento del efecto de la transferencia de calor de la pared compuesta que se expone en la **Figura 1**, se realizaron simulaciones alternando los pasos del tiempo (Δt), el tamaño de malla (\mathbf{Dx}) y el factor de peso (f), como se muestra en la **Tabla 3**. El factor del peso empleado se propuso en el intervalo de 1 a 0.25, debido a que al emplear el cero el método es completamente explícito y hace que la solución pueda ser divergente. Los pasos del tiempo empleado son: Δt de 5 s a 60 s, debido que se quiere conocer si al incrementar el paso del tiempo en la solución, el tiempo computacional disminuye sin reducir la precisión de la solución. El uso de una malla con más nodos reduce los errores de truncamiento de la aproximación empleada mejorándola precisión de la solución, por lo cual se va a comparar el comportamiento de la solución utilizando mallas con diferentes tamaños. Como resultado de la variación de los parámetros se obtuvieron las siguientes combinaciones para las simulaciones mostradas en la **Tabla 3**.

Tabla 3. Combinación de parámetros usados en la simulación del efecto de la transferencia de calor.

Caso	Paso del Tiempo Δt (s)		Tamaño de malla, D_x		Factor de Peso (f)	
$\Delta t1Dx1f1$					$f1$	1
$\Delta t1Dx1f2$			Dx1	13	$f2$	0.75
$\Delta t1Dx1f3$					$f3$	0.5
$\Delta t1Dx1f4$					$f4$	0.25
$\Delta t1Dx4f1$	$\Delta t1$	5	Dx4	43	$f1$	1
$\Delta t1Dx4f2$					$f2$	0.75
$\Delta t1Dx4f3$					$f3$	0.5
$\Delta t1Dx4f4$					$f4$	0.25
$\Delta t2Dx1f1$	$\Delta t2$	60	Dx1	13	$f1$	1
$\Delta t2Dx1f2$					$f2$	0.75
$\Delta t2Dx1f3$					$f3$	0.5
$\Delta t2Dx1f4$					$f4$	0.25
$\Delta t2Dx4f1$			Dx4	43	$f1$	1
$\Delta t2Dx4f2$					$f2$	0.75
$\Delta t2Dx4f3$					$f3$	0.5
$\Delta t2Dx4f4$					$f4$	0.25

De acuerdo con el fenómeno de transferencia de calor por conducción en la pared compuesta, en la **Figura 4** se presenta el efecto de emplear un aislante térmico (Foamular®) en una pared convencional con un arreglo formado por revoco, cimbramex y revoco. Se observó que, la temperatura de la superficie exterior (T_{se}) osciló entre 30°C y 50°C. Mientras tanto, la temperatura promedio de la superficie en el interior de la pared (T_{si}) fue de 26.15°C. Lo anterior, muestra que el uso del aislante térmico ayuda a disminuir de manera significativa la transferencia de calor en la pared compuesta, debido a que la diferencia de temperatura en la superficie exterior e interior se encuentra en un valor promedio de 12.27°C.

Figura 4. Comportamiento de la temperatura en la pared compuesta en 2 días de simulación.

En la **Figura 5** se muestra la evolución de la temperatura ambiente exterior (T_e) sobre la pared compuesta, así como, la temperatura de superficie interior para diferentes valores del factor de peso, donde T_{si1} es la temperatura de superficie interior con un f de 1, T_{si2} es la temperatura de superficie interior con un f de 0.75, T_{si3} es la temperatura de superficie interior con un f de 0.5, T_{si4} es la temperatura de superficie interior con un f de 0.25. Lo

anterior, empleando un tamaño de malla de 43 nodos y un paso de tiempo $\Delta t = 5$ s para todos los factores de peso. Se puede observar que presentan un comportamiento similar de forma sinusoidal con diferencias poco significativas en la primera hora de simulación, y se observa que la solución usando los diferentes factores de peso se superponen por la exactitud en las soluciones. Este comportamiento se debe a que la ecuación de conducción de calor unidimensional transitorio se resuelve para propiedades constantes para cada una de las placas que componen la pared compuesta, lo cual, la hace una ecuación lineal. Por lo que, podría observarse un cambio debido a los factores de peso, sí se consideran propiedades de los materiales dependientes de la temperatura. En la **Figura 6** se muestra el comportamiento de las temperaturas de superficie interior (T_{si}) con los cuatro factores de peso utilizados en la **Figura 5**.

Figura 5. Comportamiento de la temperatura en la pared compuesta con $f = 1, 0.75, 0.5$ y 0.25 , para un $\Delta t 1$.

(a) $\Delta t 1 D x 4 f 1$

(b) $\Delta t 1 D x 4 f 2$

(c) $\Delta t 1 D x 4 f 3$

(d) $\Delta t 1 D x 4 f 4$

Figura 6. Comportamiento de la Temperatura superficie interior (T_{sei}) con diferentes factores de peso.

Con base en la variación de parámetros que se utilizó por cada simulación, se obtuvo el factor de amortiguamiento (**FA**), el tiempo de retraso (t_r), la carga térmica (**CT**), la temperatura de la superficie interior (T_{si}), la temperatura de la superficie exterior (T_{se}), la temperatura en el centro de la pared compuesta (T_c) y el tiempo computacional (T_{CP}). Los valores de estos parámetros se muestran en la **Tabla 4** y **Tabla 5**. De acuerdo con estos resultados, el valor de las cargas térmicas se mantuvo constante, en promedio con valores de 0.311 KWh y 0.311 KWh para 13 nodos y 43 nodos respectivamente. Los valores de la T_{si} para los casos simulados están en un valor promedio de 26.16°C. Por lo que, la T_{si} fue similar observando una superposición en las soluciones. Por su parte, el T_{CP} incrementó en un 27.8% al pasar de 13 nodos a 43 nodos. Así también, la T_{se} y la T_c se mantuvieron constantes con un valor de 38.43 °C y 26.69 °C. Para el caso $\Delta t2Dx4f4$, no se obtuvieron resultados debido a que se origina un problema de limitación para el cumplimiento de las leyes de termodinámica, que presenta las soluciones discretizadas en el tiempo de forma explícitas. Esto debido a que conforme el factor de peso hace que la discretización en el tiempo se vuelva completamente explícita, la solución tiende a volverse divergente porque el tamaño de la malla espacial y temporal están sujetas al cumplimiento de la segunda Ley de la termodinámica, donde además se ven incluidas las propiedades termofísicas del material.

Tabla 4. Resultado de las simulaciones empleando $\Delta t1$, $Dx1$ - $Dx4$ con diferentes valores de f .

	$\Delta t1Dx1f1$	$\Delta t1Dx1f2$	$\Delta t1Dx1f3$	$\Delta t1Dx1f4$	$\Delta t1Dx4f1$	$\Delta t1Dx4f2$	$\Delta t1Dx4f3$	$\Delta t1Dx4f4$
FA	0.047	0.047	0.047	0.047	0.046	0.046	0.046	0.046
t_r (hh:mm)	05:00	05:00	05:00	05:00	05:10	05:10	05:10	05:10
CT (KWh)	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311
T_{si} (°C)	26.157	26.157	26.157	26.157	26.160	26.160	26.160	26.160
T_{se} (°C)	38.428	38.428	38.428	38.428	38.428	38.428	38.428	38.428
T_c (°C)	26.685	26.685	26.684	26.684	26.680	26.688	26.688	26.688
T_{CP} (s)	1.232	1.281	1.275	1.270	1.760	1.709	1.702	1.739

Tabla 5. Resultado de las simulaciones empleando $\Delta t2$, $Dx1$ - $Dx4$ con diferentes valores de f .

	$\Delta t2Dx1f1$	$\Delta t2Dx1f2$	$\Delta t2Dx1f3$	$\Delta t2Dx1f4$	$\Delta t2Dx4f1$	$\Delta t2Dx4f2$	$\Delta t2Dx4f3$	$\Delta t2Dx4f4$
FA	0.047	0.047	0.047	0.047	0.046	0.046	0.046	NaN
t_r (hh:mm)	04:59	04:59	5:0	5:0	05:10	05:10	05:10	NaN
CT (KWh)	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	NaN
T_{si} (°C)	26.158	26.158	26.157	26.157	26.161	26.161	26.160	NaN
T_{se} (°C)	38.428	38.428	38.428	38.428	38.428	38.428	38.428	NaN
T_c (°C)	26.685	26.685	26.684	26.684	26.689	26.689	26.688	NaN
T_{CP} (s)	1.032	1.104	1.013	0.985	1.060	1.107	1.032	NaN

Conforme con los resultados mostrados en la **Tabla 4** y **5**, el tiempo de solución es menor cuando se usan pasos de tiempo mayor. Así mismo, podemos observar que, debido al incremento del número de nodos en la malla, en ambos pasos de tiempo, el tiempo de solución incremento de manera significativa. En la **Tabla 4** y **5**, se aprecia que el FA para el $\Delta t1$ y $\Delta t2$ se mantiene constante y hace un cambio significativo al pasar de una malla de 13 nodos a una malla de 43 nodos. Por otra parte, en la **Figura 7**, se observa que al aumentar el paso del tiempo incrementa la T_{si} , esto debido a la pérdida de información por los errores de truncamiento al emplear las aproximaciones. También, se observa que, al utilizar un paso del tiempo menor con una malla con más nodos, la T_{si} se mantiene constante. Esto muestra que la solución es más sensible a los incrementos del tiempo que a los incrementos de malla espacial.

Figura 7. Temperatura de superficie interiores con Δt diferentes.

Conclusión

Se realizó el estudio de la transferencia de calor unidimensional transitorio de una pared compuesta con una solución numérica mediante el MVF a través de un código computacional, considerando diferentes factores de peso con dos métodos de discretización para el tiempo. Con base en los resultados mostrados a partir de las simulaciones, se encontró que el uso de materiales termoaislantes (Foamular®) en paredes convencionales podría contribuir de manera significativa para disminuir la transferencia de calor en una vivienda habitacional. Esto debido a que, disminuye la temperatura entre la superficie exterior e interior en un 31%. De igual manera se observó que, el empleo de un factor de peso menor a 0.47 y un paso de tiempo mayor a 7s, ocasiona que la solución se vuelva divergente.

Por lo cual, este trabajo da guía a futuros estudios donde se podría emplear mallas más grandes con pasos de tiempo menores para refinar la exactitud de las soluciones, así mismo, utilizar los mismos factores de peso para evitar soluciones divergentes. De igual manera, a partir del código desarrollado podría realizarse un estudio con una disposición de capas de los materiales en la pared compuesta para conocer el arreglo más eficiente que contribuya a disminuir la transferencia de calor en las viviendas habitacionales, incluyendo condiciones de fronteras con condiciones climáticas reales para conocer la eficacia de usar materiales termoaislantes.

Referencias

- [1] PNUMA, "Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente," *Report*, pp. 1–5, 2012, doi: 10.1016/J.CLLC.2016.02.001.
- [2] Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, "Cuaderno No.10," *SECRETARÍA DE ENERGÍA*, vol. Cuaderno No. 10, p. 9, Mar. 2018.
- [3] "¿Cómo reducir costos en la operación de equipos de confort térmico? - KINENERGY." <https://www.kin.energy/blogs/post/%C2%BFc%C3%B3mo-reducir-costos-en-la-operaci%C3%B3nde-equipos-de-confort-t%C3%A9rmico> (accessed Nov. 02, 2021).
- [4] E. Cuce, "Accurate and reliable U-value assessment of argon-filled double glazed windows: A numerical and experimental investigation," *Energy and Buildings*, vol. 171, pp. 100–106, Jul. 2018, doi: 10.1016/j.enbuild.2018.04.036.
- [5] A. Li, X. Xu, J. Xie, and Y. Sun, "Development of a simplified heat transfer model of hollow blocks by using finite element method in frequency domain," *Energy and Buildings*, vol. 111, pp. 76–86, Jan. 2016, doi: 10.1016/j.enbuild.2015.09.004.

- [6] J. Xamán and M. Gijón-Rivera, *Dinámica de Fluidos Computacional para Ingenieros*, Primera Edición. ITSEM-Campus Puebla: Palibrio, 2016.
- [7] Diario Oficial de la Federación, “Eficiencia energética en edificaciones.- Envolvente de edificios para uso habitacional,NOM-020-ENER-2011,” pp. 1–47, Sep. 2011, Accessed: Jul. 29, 2022. [Online]. Available: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5203931&fecha=09/08/2011#gsc.tab=0
- [8] Arq. Jose Luis Cánovas, “CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DE LOS MATERIALES,” *Arquitectura Bioclimática*, Apr. 09, 2014. [https://pedrojhernandez.com/2014/04/09/caracteristicas-termicas-de-los-materiales/#:~:text=Su%20valor%2C%20que%20depende%20del,\(4187%20J%2FKgK\)](https://pedrojhernandez.com/2014/04/09/caracteristicas-termicas-de-los-materiales/#:~:text=Su%20valor%2C%20que%20depende%20del,(4187%20J%2FKgK)). (accessed Aug. 01, 2022).
- [9] Owens Corning, “Ficha Técnica de Aislamiento Térmico de Espuma Rígida de Poliestireno Extruído (XPS),” Sep. 2022. https://owenscorning.com.mx/foamular-aislamiento-termico/?gclid=CjwKCAjwrZOXBhACEiwA0EoRD33DrLbWD5WExlFNxyvipTi-669q9J57DWRE0aUjplq2QZJjci31JBoCsqsQAvD_BwE (accessed Jul. 29, 2022).